

GANDBOLSHILARDIŇ ARNAWLI FIZIKALIQ TAYARLIĞI PROTCESSI

Murzamuratov Jangabay Jamalatdinovich

Ajiniyaz atındaǵı NMPI Sport pánleri kafedrası aǵa oqitiwshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15531213>

Annotatsiya. *Arnawlı fizikalıq tayarlıq; háreketleniw sapaların gandbolshılardıń jarıs iskerligi qásiyetlerinde qoyılatuǵın talaplarǵa qatań ámel etken jaǵdayda rawajlandırıwǵa qaratılǵan.*

Sol sebepli, trenirovka processinde kórsetilgen fizikalıq tayarlanıw tańlangan sport túriniń ózine tán talaplarına juwap bere alatuǵın fizikalıq sapanı tárbiyalaw processinen ibarat bolıp esaplanadı. Sonı ayırıqsha atap ótiw kerek, sport túrlerinde sportshınıń fizikalıq sapalarına arnawlı talaplar qoyıladı, bunda hár qıylı fizikalıq sapalar ózine tán sáykeslengen bolıwın hám sáwleleniwın talap etedi.

Tayanish so`zler: *Arnawlı fizikalıq tayarlıq, gandbolshılar, processı, Texnikanı, arnawlı trenajyor.*

Abstract. *Special physical training is aimed at developing movement qualities while strictly adhering to the requirements for handball players' competitive performance. Therefore, physical training demonstrated in the training process is the process of developing physical qualities that meet the specific requirements of the chosen sport. It should be especially noted that in sports, special requirements are imposed on the physical qualities of an athlete, which require the specific adaptation and manifestation of various physical qualities.*

Keywords: *Special physical training, handball players, process, technique, special simulator.*

Arnawlı fizikalıq tayarlıq - bul gandbolshılar ushın zárúr bolǵan ayırıqsha sapaların rawajlandırıw processı. Bul sapalar oyın sharayatına uqsas sharayatlarda hám kónlikpelerdi iyelew menen bekkem baylanıslı halda rawajlanadı. Kónlikpelerdi iyelew hám taktika menen jaqın baylanıslar bar. Solay etip, oyınshı olardan oyında paydalana alıwı ushın arnawlı fizikalıq sapalar kerek. Bul eki túrdegi shınıǵıwlar bir-biri menen bekkem tıǵız baylanıslı hám bir-birin toltırıp baradı ¹.

Arnawlı háreket tájiriybelerin rawajlandırıwǵa qaratılǵan úlken kólemdegi jumıstı nátiyjeli orınlaw ushın zárúr bolǵan arnawlı baǵdarǵa tómendegi wazıypalar kiredi.

1. Tiykarınan gandbol ushın kóbirek tán bolǵan sapalardı rawajlandırıw.

2. Gandbolshı háreketlerinde kóp qatnasıwshı fizologik sistemalar toparın tańlap rawajlandırıw. Bunda járdemshi fizikalıq tayarlıqtıń aldınıǵı quralları retinde sonday shınıǵıwlar qollanıladı, olar óziniń kinematik hám dinamikalıq quramı, hám de nerv bulshıq et kernewi qásiyetine qaray gandbolshınıń jarıs iskerliginde orınlaytuǵın tiykarǵı háreketlerine sáykes bolıp tabıladı. Bunday shınıǵıwlar arasında tómendegilerdi ajratıw múmkin.

-Texnikanıń hár túrli usılların qaǵıyda boyınsha orınlaw.

-arnawlı trenajyor úskenelerinde orınlanatuǵın shınıǵıwlar.

-Gandbolshılar sport manekeni menen shınıǵıwlar.

Arnawlı fizikalıq tayarlıq; háreketleniw sapaların gandbolshılardıń jarıs iskerligi qásiyetlerinde qoyılatuǵın talaplarǵa qatań ámel etken jaǵdayda rawajlandırıwǵa qaratılǵan.

Sol sebepli, trenirovka processinde kórsetilgen fizikalıq tayarlanıw tańlangan sport

túriniń ózine tán talaplarına juwap bere alatuǵın fizikalıq sapanı tárbiyalaw processinen ibarat bolıp esaplanadı.

Sonı ayırıqsha atap ótiw kerek, sport túrlerinde sportshınıń fizikalıq sapalarına arnawlı talaplar qoyıladı, bunda hár qıylı fizikalıq sapalar ózine tán sáykeslengen bolıwın hám sáwleleniwın talap etedi.

Mısalı gandbolshı birinshi náwbette tezlik-kúsh sapalarınıń arnawlı baǵıtında bolıwın (geyde onı kúsh-quwat dep ataladı), sonıń menen birge bulshıq et qısqarıwınıń energetikalıq resursların anaerob (kislород jetispegen jaǵdayda) paydalanıwǵa tiykarlangan tezlikke shıdamlılıǵın talap etedi. Hár túrli fizikalıq sapalardı ózine tán túrde sáwlelendiriw hám sáykeslendiriwge tiykarlangan, mine usınday specifik qábiiletlerdi tárbiyalawǵa sportshınıń arnawlı fizikalıq tayarlanıwı arqalı erisiledi.

Jas sportshılardı tayarlawda maqsetli túrde jobalastırılǵan fizikalıq tayarlıq sheberligin qáliplestiriw hám jarıs dawamında joqarı nátiyjege erisiw júdá zárúrli faktorlardan biri bolıp tabıladı.

Bunıń tiykarǵı sebeplerinen biri shınıǵıwlarda qollanılǵan ol yamasa bul fizikalıq shınıǵıwlardıń kolemi hám kúshi, hám de bul kórsetkishlerdiń shuǵıllanatuǵınlar organizmine tásir etiw dárejesi (organizmniń júklemge bolǵan juwap rakciyası) obyektiv túrde bahalanbawlıǵında bolıp tabıladı.

Sol sebepli de oqıw trenirovka processinde qollanılıp atırǵan fizikalıq júklemeler (fizikalıq shınıǵıwlar)dıń shuǵıllanıwshılar organizminiń funkcional múmkinshiliklerine sáykesligi itibarǵa alınıwı sol júklemelerdi maqsetke muwapıq joybarlaw imkanın beredi.

Gandbolshınıń arnawlı, ulıwma fizikalıq tayarlıǵın nátiyjeli rawajlandırıwda tiykarǵı qurallardan biri maydanda yaǵnıy oyın processindegi texnikalıq tájiriybeler bolıp tabıladı.

Yu.V. Vershanskiydiń gúzetiwlerine qaraǵanda belgilengen sport túrлерinen jáhán chempionatlarına qatnasıwshılardıń jarıs dawamında orınlaǵan texnikalıq tájiriybeleri óz nátiyjesin keskin páseytken. Bul jaǵday mine sol sport oyını túrлерine qatnasıwshı sportshılardıń arnawlı shıdamlılıǵınıń joqarı dárejede qálipleskenligine itibar qaratadı.

Bunnan belgili boladı, sportshılardıń texnikalıq sheberligin jarıs dawamında uzaq waqıt saqlap turıwda arnawlı shıdamlılıq sapası óz aldına orın iyeleydi. Sonı ayırıqsha atap ótiw kerek, ulıwma fizikalıq tayarlıǵı rawajlangan jaǵdayda uqıp áste-aqırın qáliplesiwı tastıyıqlanǵan.

Belgili ilimpaz I.P. Klusovtıń pikirine qaraǵanda ulıwma fizikalıq tayarlıqtıń rawajlanganlıǵı, gandbolshı ushın arnawlı texnikalıq shınıǵıwlardı uzaq waqıt dawamında úlken kólemdegi sharshaw tásirleri sezilgenshe ámelge asırıwı kerek boladı. Ulıwma fizikalıq tayarlıq ortasha kúsheniwde kóp kólemli shınıǵıwlardı (uzaq aralıqqa juwırıw, júziw, velosipedte júriw hám t.b.) turaqlı túrde orınlaw tiykarında qáliplestiriledi.

V.Ya Ignatev hám basqalar gandbolshılardıń fizikalıq sapaların bahalaw ushın tómendegi test shınıǵıwların usınıs etken.

- joqarı starttan 30 metrge juwırıw.
- arqanǵa ayaqlar járdemisiz shıǵıw (5 m).
- qol, jelke hám bel, ayaq bulshıq etleri jumıs koefficientin anıqlaw.
- bir orında turıp joqarıǵa sekiriw.
- 2 x800 metrge juwırıw.
- úlken tezlikte (20 s) hár qıylı inventarlardan paydalanıw.

Sh.K. Pavlov, J. A. Akramov, F.A. Abduraxmonov hám basqalar tezlik-kúsh hám arnawlı shınıǵıwlar sapaların rawajlandırıwǵa shınıǵıwlar menen uzaq múddet dawamında úzliksiz

shug'illaniv natijesinde gandbolshilardiv texnik-taktikaliv uqibiv hvm de tagi basqa qabiletleri qanshelli sezilerli dorejede qaliplesivi mumkinligin izertlew tiykarinda tastiyqlap bergin. Apivayiv hvm quramali hareket reaksiyasivn vaqti turlish boladi. Reaksiya tezligi tek gandbolshivn qorgav hvm qarsiv hujim hareketlerinde emes, balkim hujim menen oz aldina hareketlerde de ulken ahmiyetke iye.

Qorganiv hvm qarsiv hujimde gandbolshida qadagan etilgen hareketler bar.

Qarsilastiv bul hareketi signal vaziytasin otep, sol hareket ushiv jaqsi sharayat jaratishiv qarsilastiv jaqdayiv yamasa oniv hareketi gandbolshiv ushiv signal bolip esaplanadi.

Solay etip, ol gandbolshilardiv jarislardaiv hareket reaksiyasiva juwap reaksiyasiv harakterine iye boladi. Hareket reaksiyasivn tezligi bolsa, gandbolshivn har bir hareketinde juzege keledi, dewimiz mumkin. Bul hareketivn qorganiv hvm qarsiv hujim ruwxivnda bolivna qaramastan, ne ushiv gandbolshiv hareket signallariva tez yamasa aste itibar beredi yamasa olariva putkilley itibar bermeydi. Hareket reaksiyasivn tezligi nege baylanishiv degen soravlar tuvilivni mumkin.

Bunda gandbolshivn jeke qasiyetleri javne oniv sport formasiv jaqdayivan tishqariv ameliy tajriybesivn baylivni menen baylanishiv faktorlar da esapqa alivni gerek.

Misal ushiv, usiv vaqitva qarsilastiv hareketi yamasa ozine qanday qavivp tuvilganligin seziwi hvm qarsilastiv hareketin tusiniwine javne oniv ozi usillardi hujim ushiv paydalana alivniva baylanishiv boladi.

Gandbolshivn jeke qasiyetleri javne oniv sport formasivndaiv jaqdayiv, hareketiv bahalawdaiv ameliy tajriybesi hvm qarsilastiv qaysiv jaqdayiva turganiv, juwap hareketivn quramaliliv dorejesi, juwap hareketin qanshelli tez orinlay aliv hvm shaqqanligiva baylanishiv boladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-sonli Qarori. 2022 yil 28 yanvar'.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi"gi Qonuni. –Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevni Oliy Majlis hvm O'zbekiston xalqiva murajati. 21.12.2022 j.
4. O'zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi qonuni (04-sentyabr 2015-yil).
5. Sh.Pavlov, F.Abduraxmanov, J.Akromov "Gandbol" darslik. T, WzDJTi 2005 y.
6. T.S.Usmonxwjaev "Harakatli wyinlar" Wquv qvllanma T.: Wqituvchi 1992 y.
7. Ignateva, V.Ya. Gandbol : ucheb. posobie dlya in-tov fiz. kulturiv / V.Ya. Ignateva, Yu.M. Portnov. – M. : FON, 1996. – 314 s.
8. K.M.Mah'kamdjanov Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent., darslik "Iqtisod -moliya" 2008 yil - 300 b.
9. Ignateva, V.Ya. Podgotovka gandbolistov na etape visshego sportivnogo masterstva : ucheb. posobie / V.Ya. Ignateva, V.I. Txorev, I.V. Petracheva. – M. : Fizicheskaya kultura, 2005. – 276 s.
10. B.B.Nigmanov, F.Xwjaev, K.D.Raximqulov "Sport wyinlari va uni wqitish metodikasi" wquv qvllanma Ilm-Ziyo nashriyoti Toshkent 2011 y.

11. J.Akramov GANDBOL Tashkent «Lider Press» 2008
12. Platonov, V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshaya teoriya i eë prakticheskie prilozheniya / V.N. Platonov – Kiev : Olimpiyskaya literatura, 2004. – 808 s.
13. Alabin V.G., Alabin A.V., Bizin V.P. Mnogoletnyaya trenirovka yunix sportsmenov. Xarkov, «Osnova» nashriyoti,1993. – 244b.
14. Xalmuratov, M. (2025). DENE TÁRBIYASI OQITIWSHILARINIŃ KÁSIBIY TAYARLIĞIN RAWAJLANDIRIW METODLARI. Modern Science and Research, 4(3), 390-395.
15. Халмуратов, М. Т. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Science and innovation, 2(Special Issue 7), 406-410.